

ВОССТАНИЕ В ТАГАНРОГЕ И СОБЫТИЯ В РОСТОВЕ В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЁННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ЯНВАРЬ 1918 ГОДА

(по материалам современных событиям газет)

Заболотин Виталий Фёдорович —
историк (Таганрог)

Аннотация. В статье дан хроника революционных событий в Таганроге в начале 1918 г., когда произошёл конфликт между местными рабочими и юнкерами. Автор пока-

зывает, что вопреки распространённым предрассудкам, сторонники Советов имели поддержку в промышленных центрах Донской области.

Ключевые слова. Таганрог, Дон, революция, Каледин, казаки, рабочие.

UPRISING IN TAGANROG AND EVENTS IN ROSTOV DURING THE PERIOD OF THE UNITED GOVERNMENT (JANUARY 1918)

Zabolotin Vitaly Fedorovich,
Local Historian

Abstract. The article provides a chronicle of the revolutionary events in Taganrog at the beginning of 1918, when there was a conflict between local workers and junkers. The author shows that contrary to common prejudices, the supporters of the Soviets had support in the industrial centers of the Don region.

Keywords. Taganrog, Don region, revolution, Kaledin, cossacks, workers.

DOI: 10.5281/zenodo.4754293

10 января 1918 года в Таганроге юнкерами был убит рабочий. На многих заводах состоялись митинги протеста. 12 января в здании театра «Апполо» состоялось собрание представителей рабочих. Вторым пунктом обсуждения были похороны убитого рабочего. При обсуждении 2-го пункта постепенно нарастала тяжёлая атмосфера озлобления.

С докладом и зажигательной речью выступил тов[арищ] Стернин, приблизительно в следующих словах: “В течение последних двух недель происходит нечто ужасное: белогвардейцы - юнкера, офицеры и т[ому] под[обные] господа обнахалились до издевательства. На тихом Дону получил преступную пулю рабочий балтиец. Но рабочие сейчас безоружны и не могут ответить тем же.

Со словом выступил т[оварищ] Николаенко: «Товарищи, сделаем подлецам месть. Настанет и с ними расправа! Говорят, что наша похоронная манифестация не обойдётся без крови. Надо выяснить, есть ли у нас силенка и «угощения»... Медов-

щиков звал к мирной демонстрации, говоря, что «убитый, на войне защищал ту проклятую сволочь, которая его теперь убила и которая теперь идёт против свободы! Но мы должны пока ограничиться мирной демонстрацией. А если они задумают стрелять, то рабочие подставят им свои незащитные груди».

В дальнейшем несколько ораторов говорили в том же повышенном темпе. Затем было вынесено предложение: устроить политические похороны – демонстрацию против калединского течения всем рабочим Таганрога. 13 января не работать и участвовать в процессии. Подавляющим большинством было принято [12].

15 января в Таганроге началась забастовка железнодорожников. 15 января революционно-стачечным комитетом Таганрогского узла Екатерининской ж. д. была объявлена забастовка и вся деятельность железнодорожного узла была прекращена [10]. По другим данным, забастовали уже 14 января. 14 января забастовала железнодорожная станция. Машинисты отказались выезжать на паровозах, даже стрелочники оставили свои посты [4]. Причинами забастовки были введение Калединым военного положения в городе и ранение железнодорожника. Ситуация в городе накалялась. Чётко обозначились противоборствующие стороны. С одной стороны, это были жители Таганрога, в основном рабочие, которые составили Красную гвардию. С другой стороны, юнкера привезённой в Таганрог из Киева школы прапорщиков (около 300 человек) и офицерская рота (50 человек).

В Таганроге также находились казаки 33-го Донского полка. Но казаки, возможно, не желали принимать участия в начинающемся противостоянии: «Три казачьих сотни отказались нести службу по охране города и были выведены из города» ещё до 17 января. Кроме милиции, охрану порядка на себя взяла сформировавшаяся боевая рабочая дружина. Прямые столкновения между рабочими и юнкерами начались 16-17 января. Как одна из причин начала боев, упоминается столкновение у продовольственных складов Балтийского завода:

В Таганрог для завода прибыла мука. Военные власти решили её реквизируют для своих нужд и с целью её охраны выставили караул из юнкеров. Рабочие же, не зная решения военных властей, послали к муке свою охрану. Встреча этих двух охран закончилась будто бы перестрелкой, разыгравшейся потом в кровавые события [3].

Атаман Каледин послал на помощь юнкерам офицерскую роту. В его распоряжении были лишь несколько «партизанских» отрядов и те отряды, которые выделяла ему Добровольческая армия. Ближайшими к Таганрогу был отряд Кутепова и Семилетова, но они были втянуты в бои с красной гвардией под Матвеево-Курганом. Штабом было послано только 50 человек. От них же поступили первые сведения из Таганрога: Прибыли мы в Таганрог 17 утром и попали в самый водоворот событий. В городе царил полная анархия. Из окон раздавались ружейные выстрелы, трещали пулемёты. – «Мы в количестве 50 человек, добыв себе лошадей, никак не ожидали

такого громадного выступления большевиков – вооружился и выступил почти весь Балтийский завод, насчитывающий до 5–6 тысяч человек. Командовавший нами прапорщик Донсков не растерялся, и мы, потеряв 5 человек убитыми, прорвались на вокзал, а оттуда направились к станции «Александровка». Было темно. Мы пробродили всю ночь. Всюду мы встречали самое враждебное отношение. Часто раздавались по нашему адресу угрозы, и жители ближайших хуторов брались даже за оружие» [1].

В другой заметке участие офицерской роты в боях описывалось несколько иначе: Когда на выручку юнкерам пришла в город офицерская рота, между нею и отрядом юнкеров, засевших на вокзале, произошло печальное недоразумение. На вокзале в это время юнкера расстреливали котёл паровоза, пущенного красной гвардией в здание вокзала, дабы произвести взрыв здания. Юнкера, выпуская пули в котёл, хотели предотвратить взрыв паровоза путём образования в котле отверстий для выхода пара. За шумом юнкера не расслышали криков приближающегося отряда офицеров и, приняв последних за красногвардейцев, открыли по ним стрельбу. Несколько офицеров, вследствие этого недоразумения, были ранены и один убит. Полковник Масыко погиб при отступлении юнкеров и офицеров из города в сторону станции Марцево [6].

Газета «Приазовский край» даёт приблизительную оценку сил большевиков Таганрога, исходя из данных выборов в Учредительное Собрание: «Как велико количество большевиков в Таганроге? Некоторый ответ могут дать цифры недавних выборов в Учредительное Собрание. Тогда большевики, насколько помнится, собрали свыше 9 тысяч голосов, причём за большевиков голосовало свыше 1500 солдат которых теперь в Таганроге нет. Отбросив солдатские и женские голоса, надо все же полагать, что большевиков способных к активным действиям, в Таганроге наберётся тысяч до пяти» [5].

Подробности происходящего в Таганроге выясняются только через три дня, когда из Таганрога возвращается делегация Объединённого правительства (ОП). Они оказались свидетелями и отчасти участниками событий, происходивших в Таганроге с 17 по 23 января. В состав делегации Объединённого правительства входили Б. Н. Уланов, Д. Г. Мирандов, профессор Кожанов, есаул Кушнарев, Я. Лагутин и И. Скачков. В Таганроге делегация ОП оказалась почти случайно. Целью их поездки был район Матвеева-Кургана, где шли бои между красногвардейцами Сиверса и добровольцами Кутепова, задача – начать переговоры между красногвардейцами и добровольцами для прекращения гражданской войны. Но Кутепов, командовавший силами белых в этом районе, не пропустил делегацию.

Так как на север проехать не удалось, делегация ОП остановилась в Таганроге. По возвращению делегация делает доклад Объединённому правительству. Доклад этот, ранее не опубликованный, стоит привести целиком:

«События в Таганроге. В момент возникновения в Таганроге большевистского движения там находилась делегация объединённого правительства, командированного для выяснения обстоятельств, при которых возможно было бы прекращение гражданской войны, шедшей в это время к северу от Таганрога в районе ст. Матвеев-Курган и др. Эта делегация прибыла в Таганрог до 23 января, и таким образом в течение 6 дней имела возможность наблюдать происходившее в Таганроге и даже пыталась предотвратить или хотя бы ослабить столкновение рабочих и юнкеров. К сожалению, попытки её не дали никаких благоприятных результатов. <...> Мы прибыли в Таганрог в 6 часов утра 17 января, а в 12 ч. дня мы услышали в городе стрельбу. На вокзале началась суматоха. Говорили, что красная гвардия обстреливает санитарный поезд. Назревало вооружённое столкновение. Мы направились в городскую управу и в совет рабочих депутатов, между прочим не большевистский. При помощи их мы хотели предотвратить дальнейшие события. Здесь мы узнали причины начала событий. Говорили, что с подходившего к Таганрогу поезда в вооружённых и охранявших амбар рабочих было произведено несколько выстрелов. Рабочие в свою очередь начали обстреливать поезд. Так освящён был факт начала событий советом рабочих депутатов. Раньше им было освящено общее положение. Они признавали нетерпимым дальнейшее несение внутренней службы в городе юнкерами. Говорили, что изо дня в день хоронили убитых юнкерами рабочих.

В общем надо признать, что положение в Таганроге и раньше было тревожным и внушало серьёзные опасения. Оно усугубилось последними фактами. Окончательно все-таки нам не удалось установить фактов убийства рабочих. Представители рабочих далее говорили, что кровопролития нельзя будет избежать, если расквартированные в городе юнкера не будут из него выведены. Мы считали, что этот вопрос самостоятельно мы разрешить не могли, о чем предупредили представителей рабочих, которые обещали воздействовать на рабочих и окончательное разрешение этого вопроса отложить, но просили принять меры предупредительного характера.

Перестрелка в городе тем временем возрастала и возрастала, и что бы предотвратить её было внесено предложение о заключении перемирия. Были разработаны следующие условия: 1) юнкера освобождают вокзал; 2) красная гвардия уходит на заводы; 3) вокзал охраняют ж.-д. дружины; 4) банки и казначейства охраняют юнкера; 5) на станцию Таганрог назначается особый комиссар; 6) не должно быть допущено за время перемирия вывоза грузов; 7) за время перемирия не вводить частей в город. С этим предложением член делегации Б. Н. Уланов отправился к начальнику школы полк. Мостыке. А другие представители делегации отправились в революционный штаб. Мостыка заявил, что юнкеров с вокзала вывести не может. В революционном штабе говорили, что они сражаться не хотят, а требуют только вывода из города юнкеров, на что мы ответили, что такое распоряжение может быть сделано только центральной властью. Революционный штаб согласился с нашим заявлением

и в условия были сделаны соответствующие поправки. После этого мы считали перемирие мало-мальски установленным.

18 января с утра было тихо, но в 11 опять началась перестрелка, происхождение которой объясняли близким соприкосновением враждующих сторон. В городе были вооружённые караулы и юнкеров и рабочих. К 12 часам дня стрельба началась по всему городу и приняла массовый характер. Для выяснения причин происходящего президиум совета рабочих депутатов отправился на завод в революционный штаб, а член делегации Б. Н. Уланов в штаб юнкеров.

Перестрелка же с каждой минутой усиливалась. По улицам со свистом летали пули. Трещали пулемёты. Мы, делегаты и представители города и совета перебрались к театру «Аполло», где устроили заседание. Через несколько времени театр был окружён юнкерами и офицерами, охранявшими пути к расположенному в Европейской гостинице своему штабу. Красная гвардия теснила юнкеров. Юнкера, думая, что со стороны театра им тоже угрожает опасность, дали по нему залп, но убедившись, что там сидят не вооружённые люди, сейчас же стрельбу прекратили. В это время мы получили сведения, что президиум совета рабочих депутатов арестован по распоряжению революционного штаба, так как последний считал, что перемирие было заключено с целью дать возможность собраться юнкерам.

В виду того, что вокруг театра «Аполло» уже завязалось большое сражение, решено было бюро совета раб. деп. и с ними нашу делегацию перевести в помещение продовольственного комитета, куда мы и начали пробираться под градом пуль. К вечеру положение ещё более осложнилось. Получались сведения о многих убитых шальными пулями. Мы с представителями рабочих депутатов и города вели дальнейшие переговоры о возможности перемирия. Было выработано второе условие.

Главные пункты этого условия таковы: 1) на ст. ж. д. остаётся команда юнкеров в 8 чел., 2) красная гвардия уходит на заводы, а юнкера в казармы, 3) та и другая стороны прекращают все действия до приезда делегации из Новочеркаска, 4) за настоящее выступление никто арестован не будет и 5) охрана переходит в руки нейтральной организации – городского самоуправления.

С этими условиями военно-революционный штаб согласился, но полк. Симантовский, к которому перешла власть от штаба юнкеров, этих условий самостоятельно выполнить не мог, а связи с высшим своим начальником полк. Кутеповым, у него не было. Необходимо было обеспечить беспрепятственный проезд полк. Симантовскому на ст. Марцево, где находился полк. Кутепов.

Революционный штаб изъявил своё согласие на это и обещал прислать двух своих представителей, с которыми бы полк. Симантовский и отправился на ст. Марцево. В знак состоявшегося соглашения были выданы особые взаимные расписки. Обещанные представители к полк. Симантовскому не явились, и не откуда нельзя было узнать о причинах этого.

В (неразборчиво) часов утра 19 января мы узнали, что вокзал занят красной гвардией. В дальнейшем нам рассказали о том, что юнкера решили уйти из города и пробирались густыми рядами с обозами к вокзалу, но были встречены губительным ружейным и пулемётным огнём со стороны красной гвардии. Было форменное избиение юнкеров. Удалось прорваться 50 человекам. Остальные были убиты, ранены и около 200 человек попало в плен. Мы считаем такой шаг, предпринятый юнкерами безумный. Если бы рабочих предупредили, что юнкера покидают город, то мы думаем, им бы был обеспечен свободный выход. В дальнейшем мы совершенно потеряли связь с юнкерами и остались с красной гвардией, которая мгновенно заняла все места, где находились юнкера, в том числе их штаб – Европейскую гостиницу. Во дворе Европейской гостиницы красной гвардией было вырыто из земли 12 трупов и найдено не зарытыми 3 трупа. Говорили, что это трупы рабочих, расстрелянных юнкерами. В массах этот факт поднял озлобление, и мы были уверены, что над 200 пленными юнкерами будет учинён самосуд.

Нами были немедленно предприняты меры к его предотвращению. Представитель красной гвардии обещал так же всеми способами не допустить самосуда. После ухода юнкеров перестрелка в городе прекратилась. Мы решили, что наше присутствие уже в Таганроге не требуется, и начали изыскивать способы выезда из него. Удалось выехать только 23 января утром. Из Таганрога нам пришлось по льду до станции «Морской» идти пешком».

В докладе этом совершенно нет указаний на то, чтобы во время этой ужасной бойни пострадал кто-нибудь из местных общественных деятелей. Между тем в Ростове распространились слухи о том, что в Таганроге убиты присяжный поверенный, мировой судья, врач и др., причём даже называются фамилии этих лиц.

К сожалению, продолжающаяся гражданская война у самого города не даёт возможности проникнуть в город и узнать, что там делается [8].

Также член делегации ОП сообщал: «По словам г. Мирандова, резня в Таганроге велась с необычайным озлоблением. Были случаи, когда раненные юнкера и красногвардейцы в лазаретах бросались и душили друг друга. <...> Временами озлобление восставших масс достигло таких размеров, что все умеренные и здоровые пытавшиеся возражать против излишнего кровопролития, рисковали своей жизнью. Был момент, когда участь арестованных юнкеров висела на волоске: их легко могли растерзать в клочки. <...> Товарищ атамана Богаевский спрашивает депутацию: - Какие же конкретные предложения имеет она в виду для прекращения дальнейшего кровопролития. Проф. Кожанов отвечает, что восставшие массы вполне определённо выставили лишь один лозунг – вывод из города юнкерских частей» [6].

Сведения делегации ОП о том, что во дворе штаба юнкеров были захоронены 12 расстрельных, позже подтвердил на заседании Ростовской и Нахичеванской дум председатель заседания Б. С. Васильев: Заседание 31 января. В Таганроге несо-

менно, имели место расстрелы. Так во дворе «Европейской» гостиницы (штаб юнкеров) были найдены зарытыми 12 трупов. Трупы осмотрены особой комиссией, назначенной войсковым правительством. При осмотре с одним из членов комиссии стало дурно. После занятия большевиками Таганрога последствием этих расстрелов явилось крайнее озлобление, и красногвардейцы едва не покончили самосудом с юнкерами, находившимися в лазарете [9].

Можно утверждать, что расстрелы, производимые юнкерами, считались тогда подтверждёнными. О расправе же над пленными юнкерами в белой периодике встречается такая заметка: «Когда мы выбрались в поле, то здесь горькая участь постигла трёх юнкеров и одного студента. Студент был убит, а юнкера взяты в плен и зверски расстреляны. Свидетелем расстрела был юнкер, которому удалось спастись: он бросился к морю и скрылся в волнах его» [2].

Эта информация вызывает сомнение, поскольку не совсем понятно, как этот свидетель смог скрыться в волнах моря, если в те же дни делегация Объединённого правительства возвращаясь из Таганрога, часть пути шла по льду.

Революционный комитет Таганрога, взяв власть в городе, выпускает обращение, которое в пункте девять содержит следующую информацию: «9) Всякие самосуды, над кем бы они ни проводились, как действия, позорящие революцию, будут беспощадно преследоваться» [11].

Этот указ не позволяет утверждать, что эксцессов в виде самосудов в Таганроге не было. Делегация ОП утверждала, что при её участии пленные юнкера были спасены. Кстати, и сама делегация могла вполне обоснованно рассматриваться восставшими как калединская. Тем не менее никакой опасности, исходящей от красногвардейцев, делегация ОП для себя не увидела.

Вообще в этот период внимание периодической печати быстро переключалось. Для белых на Дону в конце января и феврале 1918 года каждый день приносил новые известия. Например, в Азове на митинг выходит несколько тысяч человек. Как писала газета «Приазовский край», характер речей был чисто большевистский. Преобладало мнение не пускать в Азов кадетов. Некоторые предлагали вооружить население и встретить кадетов с оружием в руках.

События в самом Ростове напоминали первые дни таганрогского восстания. Попытки предотвратить таганрогский сценарий сами его и порождали. 18 января выходит приказ войскам Ростовского на Дону района №11:

«В виду угрожающего выступления большевиков, в городе и на станции Таганрог, начавшаяся забастовка мастерских ростовского железнодорожного узла, требующая присоединения к этой забастовке всех рабочих и возможности беспорядков в связи с этим в гг. Ростове и Нахичевани на Дону в силу предоставленной мне войсковым атаманом власти объявляю гг. Ростов и Нахичевань на военном положении. Ген. Богаевский» [5].

19 января, воспользовавшись объявлением военного положения, добровольцы, чей штаб находился в Ростове, пытаются разогнать общее собрание служащих, мастеровых и рабочих. В помещении столовой главных мастерских владикавказской железной дороги собралось несколько тысяч рабочих. Подошедшие юнкера, по своему понимая приказ о разгоне, начинают просто расстреливать собрание. Уже по первым данным 4 человека были убиты, 8 тяжело ранены, количество легко раненых неизвестно.

По этому поводу немедленно собирается чрезвычайное заседание думы г. Ростова. Обсуждается вопрос, как избавить город от новой гражданской войны. На заседании даёт объяснения командующий войсками ростовского округа генерал Богаевский. Впрочем, он отговаривается тем, что знает о расстреле мало, так как назначен совсем недавно.

25 января проходят похороны убитых рабочих. Как и в Таганроге, они превращаются в грандиозную политическую демонстрацию. Несколько тысяч человек проходят по центру города (вниз по Большой Садовой). Демонстрация идёт с красными флагами. Среди плакатов такой: «Ваша кровь – залог победы рабочего класса».

Начинается забастовка. Она имеет настолько большой масштаб, что даже сотрудники банков и кредитных организаций Ростова созывают собрание. Правда ко всеобщей трёхдневной забастовке они решают не присоединяться, а только выражают протест по поводу стрельбы в рабочих на митинге в столовой ж.д. На заседании Объединённого правительства в Новочеркасске вынуждены отложить обсуждение ситуации в Таганроге. Звучат обвинения в адрес добровольцев. Говоря о якобы большевистском брожении в Ростове, необходимо учитывать и то обстоятельство, что вооружённые с ног до головы члены Добровольческой армии, бродящие по городу, сидящие в кафе и театрах в полной боевой готовности, производящие аресты и обыски, естественно вызывают массу неудовольствий и разговоров. <...> Не мало шума наделало и зверское убийство на Темерницком мосту двоих солдат, в чем есть основание винить добровольцев.

В заключение Б. С. Васильев предъявляет ряд требований о снятии военного положения в Ростове, о запрещении производства самочинных арестов и обысков добровольцами, о запрещении прогулок их вооружёнными, о расследовании бесчинств и т. д. [7].

В конце заседания правительство принимает решение о снятии военного положения в Ростове. Надо сказать, что ещё до образования Объединённого правительства 5 января, одним из условий «не казачьего съезда» был роспуск добровольцев. Но потом это условие было снято.

Если в Таганроге после массовой демонстрации произошли вооружённые столкновения, вылившиеся в восстание, то в Ростове Объединённое правительство успело снять военное положение, чем упредило возможное вооружённое выступление

рабочих. Некоторое сходство Таганрога и Ростова ещё в том, что на выборах в Учредительное Собрание большевики в этих городах одержали победу.

29 января атаман Каледин покончил с собой. После этого сложилось своё полномочия Объединённое правительство. Кутепов всё ещё надеялся взять Таганрог: Передовые части добровольческой армии с боем продвигаются к Таганрогу. Среди добровольцев царит уверенность, что Таганрог будет взят в ближайшие дни [9].

Такой оптимизм не имел оснований, и через десять дней был оставлен уже Новочеркасск, а ещё через десять Ростов. Стоит обратить внимание на интерпретацию Таганрогского восстания Калединым. Основной упор им делался на том, что большевики являются внешней силой и оккупантами. Так же он рассматривал и восстание в Таганроге. Делегация же ОП возражала, что красногвардейцы состоят из жителей Таганрога. И не замечено никаких подкреплений извне.

Войсковой атаман А. М. Каледин (в ответ) заявил, что, говоря о связи Таганрога с советскими войсками, нельзя принимать во внимание только грубую связь, т. е. появление в Таганроге группы красногвардейцев с Матвеева Кургана. Связь, говорит атаман, ясно видна в единстве действий. И те, и другие ведут борьбу против правительства [3].

В поздних советских изданиях говорится о том, что координация между большевиками Таганрога и отрядами Сиверса действительно имела место. Однако результаты такой координации не очевидны. Начало восстания в Таганроге 17 января совпадает не с наступлением красногвардейцев под Матвеево-Курганом, а с наступлением Кутепова. 17 января крупный успех на стороне Добровольческой армии. Отряд Кутепова делает удачный обход в тыл противника. Кроме того, им удаётся захватить бронированный поезд, два бронированных автомобиля и несколько пулемётов.

Восстание в Таганроге является яркой иллюстрацией того, что Дон не был Вандей, а был лишь местом, где разыгралась схватка. Особенно это видно на раннем этапе. Для красногвардейцев Таганрога юнкера школы прапорщиков были внешней силой и оккупантами.

О позиции казаков. Любопытна озвученная на экстренном заседании ОП ещё 24 января, информация о том, что возможно «ни сами массы, ни военно-революционный комитет не имеют возражений против ввода в город для охраны порядка строевых казачьих частей». Это лишний раз иллюстрирует устоявшийся взгляд, что в конце 1917 и начале 1918 казачество было в основном нейтральным по отношению к большевикам.

С уходом белых Таганрог стал частью Донской Советской Республики (март – апрель 1918 г.). В конце апреля Таганрог был оккупирован немецкими частями. Городом управляла германская комендатура, объявившая большевиков врагами. В городе началось формирование большевистского подполья.

Литература

1. Вольный Дон. - 21 января 1918 г.
 2. Вольный Дон. - 23 января 1918 г.
 3. Вольный Дон. - 26 января 1918 г.
 4. Приазовский край. - 16 января 1918 г.
 5. Приазовский край. - 20 января 1918 г.
 6. Приазовский край. - 25 января 1918 г.
 7. Приазовский край. - 26 января 1918 г.
 8. Приазовский край. - 27 января 1918 г.
 9. Приазовский край. - 2 февраля 1918 г.
 10. Таганрогский вестник. - 17 января 1918 г.
 11. Таганрогский вестник. - 23 января 1918 г.
 12. Таганрогский вестник. - 25 января 1918 г. ГАРО. Ф. Р-2599. Оп. 1. Д. 33. Л. 63-65.
-